

ТИЛДА ОЛАМ МАНЗАРАСИ ТАСВИРИ

И.Р.Казаков

ҚҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098773>

Аннотация: Бу мақолада тил ва маданиятнинг муштараклиги, уни лингвокультурология ўрганиши, дунёдаги ҳар бир миллат оламини ўзича кўриши, идрок этиши, шу асосда кишилар кўз ўнгида оламнинг лисоний манзараси намоён бўлиши каби масалалар талқини берилган.

Калит сўзлар: олам лисоний манзараси, миллий-маданий қадрият, миллий онг, миллий тафаккур, миллий туйғу, адабий тил, фольклор тили, лингвокультурология, антропоцентриқ, шахс омили, лакуна.

Тил бутун олам манзарасини таърифу-тавсифловчи, инсонни бошқа мавжудотлардан ажратиб турувчи, фарқловчи асосий восита ҳисобланади. Зеро, муайян миллат вакили ўз ҳаётини тилсиз тасаввур қилиши асло мумкин эмас. Шунинг учун тил ҳамиша инсон ва миллат феномени марказида туради. У ҳар қандай маданиятнинг негизини ташкил этади. Тил кишиларнинг бутун олам ҳақидаги тасаввурлари мажмуи бўлганлиги боис оламнинг лисоний тасвири доимо тилда акс этади. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек: «Дунёдаги қадимий ва бой тиллардан бири бўлган ўзбек тили халқимиз учун миллий ўзликимиз ва мустақил давлатчилик тимсоли, бебаҳо маънавий бойлик, буюк қадриятдир. Кимда-ким ўзбек тилининг бой латофатини, жозибаси ва таъсир кучини, чексиз имкониятларини ҳис қилмоқчи бўлса, мунис оналаримизнинг аллаларини, минг йиллик дostonларимизни, ўлмас мақомларимизни эшитсин, бахши ва ҳофизларимизнинг сеҳрли кўшиқларига қулоқ тутсин» [1].

Тил ва маданиятнинг алоқадорлиги масаласи юз йиллардан буён тилшунослар диққат марказида бўлиб келди ва айни кунда ҳам шундай бўлиб қолмоқда. Ҳозирги миллий-маданий қадриятларнинг муҳимлиги эътироф этилиб, улар глобал характер касб этаётган бир пайтда фанлараро интеграция натижасида лингвокультурология соҳасининг янада жадал ривожланишига кенг имкон туғилди.

Тил маданиятнинг шаклидир. Тил ва маданият муносабати ўзида шакл ва мазмун диалектикасини акс эттиришини таъкидлаш жоиз. Маданиятда тилнинг қамраб олиниши хусусида ҳар хил қарашлар мавжуд. Лингвист Э.Сепир фикрича, «Жамиятнинг нима қилиши ва нимани ўйлашига қараб маданиятни, қандай ўйлашига қараб эса тилни аниқлаш мумкин» [2, 193].

Н.И.Толстойнинг фикрига кўра тил ва маданият орасида бутун-қисм

диалектикаси мавжуд. Тилшуноснинг қайд қилишича, «Маданият ва тил ўртасидаги алоқани бутун ва унинг қисмлари ўртасидаги муносабат деб баҳолаш мумкин. Тил адабий тилга ёки фольклор тилига нисбатан маданиятнинг бир қисми ёки маданият воситаси сифатида ҳам англаниши мумкин. Шунингдек, тил бир вақтнинг ўзида маданиятга нисбатан автономдир ва уни маданиятдан алоҳида ёки маданият билан тенг қимматли ва тенг ҳуқуқли ҳодиса сифатида кўриш мумкин» [3, 16]. Албатта, тил ва маданиятга бу хилдаги муносабат тилшуносликнинг тарихий босқичларига тааллуқли. XXI асрга келиб эса тилшуносликда антропоцентрик қарашлар кучайди ва тилни структур ўрганиш босқичларидан янги «очиқ тизим» сифатида тадқиқ қилиш йўналиши ривожлана бошлади.

Ўзбек тилшунослигида профессор Низомиддин Маҳмудов тилга эътибор бериш, унга эҳтиром кўрсатишни алоҳида таъкидлаб шундай дейди: «Тил бениҳоя муқаддас ва мўътабар неъмат, у одам деган мавжудотга шакллантирилган, қавмлар ўлароқ бирлаштирилган, тараққиёт босқичларига олиб чиққан, руҳий такомилга бошлаган, тафаккур гулшанининг дарвозаларини очган бемисл бир робитадир. Шунинг учун ҳам тилга нописандлик инсониятнинг ўзлигига нописандлик демакдир. Тилга эҳтиром ва эътибор эса дунёда инсон боласи муҳтарамлигининг эътирофидир [4, 40]. Шунингдек, тилшуноснинг қуйидаги фикрлари ҳам диққатга сазовор: «Халқ ўз тили ҳақида унинг ибтидосидан бошлаб маълумотга эга бўлса, бу тилнинг турфа товланишлари-ю, таранг ва лўнда мантиғини чуқур ҳис эта олса, ўзининг узоқ ва мураккаб тарихини ҳам чуқур ҳис эта олади, тарихидан фахрлана олади, ўзиникидан бошқа тилларнинг ҳам муқаддаслигига, ҳар жиҳатдан ҳурматга лойиқлигига имон келтира олади. Бу эса халқнинг ўзлигини англаши демакдир» [5, 83].

XX аср охири тилшуносликда эврилишлар даври бўлди. Чунки ушбу асрнинг 70-йилларида тилга семантик ёндашув тамойиллари устуворлик қилган бўлса, 80-йилларда тил масалаларини коммуникатив ўрганишга эътибор кучайди. 90-йиллардан эътиборан тилни когнитив тадқиқ этиш етакчилик қилди. XXI аср бошида мамлакатимизда юз бераётган ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ўзгаришлар, шунга боғлиқ равишда экстралингвистик ва интралингвистик омиллар тилшуносликда антропоцентрик парадигманинг вужудга келишига замин ҳозирлади. Антропоцентрик тадқиқотларда «тил қандай қурилган» деган масала эмас, балки «тил қай тарзда амал қилади» деган масала эътибор марказида бўлади. Тилнинг қай

тарзда амал қилишини тадқиқ этиш учун эса тилни унинг эгаси, соҳиби бўлган шахс омили нуқтаи назаридан кўриб чиқиш зарурдир [6].

Тил ва маданият алоқадорлиги масаласи миллий қадриятлар кўзгусида турлича тасаввур қилинган. Ўтмишда тилшунос ва маданиятшунослар миллат, халқлар ўртасидаги лисоний-маданий фарқларнинг ранг-баранглигига миллатлараро ва халқлараро зиддиятларни, ҳоким-тобелик муносабатларини сабабчи сифатида кўрсатган [7, 297-304]. Қайд қилиш керакки, албатта, миллат ва халқлараро номувофиқлик мавжудлигини инкор этиб бўлмайди. Бироқ ушбу фарқларни ўша халқнинг ўтмишидаги тарихий тараққиёт жараёнларидан, жамият ривожини учун туртки бўлган объектив омиллардан излаш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбек тилшунослигининг забардаст вакили проф. Н.Маҳмудов таъкидлаганидек, «Чиндан ҳам ҳар бир миллатнинг ўзига хос кўриш тарзи бор, ўзига хос идрок интизоми бор, умумлаштириб айтганда, ўзига хос тафаккур тамойили бор. Шунинг учун ҳам «миллий онг», «миллий тафаккур», «миллий туйғу» деган оддий тушунчалар, минг йиллардир, одам боласининг қалбидаги нурга қудрат ва қамров бахш этиб келади. Тилнинг моҳияти, вазифаси, кўпинча, бениҳоя жўн талқин этилади. Гўёки тил – энг муҳим алоқа воситаси бўлган ижтимоий ҳодиса. Тилнинг алоқа воситаси эканлиги унинг жуда кўплаб вазифаларидан биттагинаси холос. Аслида тил, энг аввало, дунёни кўриш, эшитиш, билиш, идрок этиш воситасидир. Айни пайтда, тилнинг руҳий, эстетик ҳодиса эканлигини ҳам унутмаслик керак» [8, 10]. Тўғри таъкидланганидек, дунёдаги ҳар бир миллат оламни ўзига хос тарзда кўради. Тафаккури орқали идрок этади. Шу асосда борлиқдаги сир-синоатлар ҳақида инсон онгида тасаввур ҳосил бўлади.

Тил ва маданият алоқадорлигини тавсифлашда ўша миллат ва халқ руҳиятини, ментал дунёсини, қадриятлар тизимини ўрганиш талаб этилади. Шунинг ҳам айтиш ўринлики, бирор халқ руҳий дунёсини ўзга тилда ифодалашнинг имкони чегараланган. Бир тилда мавжуд сўз, бирикма иккинчи тилда умуман учрамаслиги мумкин. Ана шундай вазиятда бир тилнинг иккинчи тилдан бой ёки унга нисбатан қашшоқлиги намоён бўлади. Бу ҳолат, асосан, бирор нарса ёки ҳодисани номлаш жараёнида кузатилади. Ҳар бир халқ муайян нарсани ўзича кўриши ана шундай вазиятда аён бўлади. Инсон ўзича идрок этиш орқали дунёни англайди. Агар бирор халқ тилида мавжуд сўзнинг номи иккинчи тилда бўлмаса, у ҳолда лакуна, бўшлиқ юзага келади. Ўша сўзнинг ўрнини ҳеч бир бирлик муфассал тўлдиролмайди. Бу хусусида проф. Н.Маҳмудовнинг фикрлари

эътиборга лойиқ: «Ҳар бир халқ ўзича кўради, эшитади, завқланади. Мисол учун читтак деган қуш номини олайлик. Бу қушни номлашда ўзбек унинг ҳаракатини асос қилиб олган. Бу қуш тез ҳаракат қилади («чит-чит»), ўзбек шу ҳаракатни дастлаб кўрган бўлса, рус кишиси бу қушнинг рангини дастлаб кўрган. У ана шу рангини номга асос қилиб олиб, айни қушни синица деб атаган. Ёки ўзбек товукнинг боласи чиқарадиган товушни «жип-жип» тарзида эшитади, шунинг учун уни жўжа деб атайди. Рус эса «цып-цып» деб эшитгани учун уни цыплёнок сўзи билан атайди» [9, 19]. Бундай мувофиқликни қисман лакуна деб номлаш тўғри бўлади. Чунки тил ва маданиятлараро эшитиш ва талаффуз мувофиқ бўлмаган жойда тўлиқ ёки тўлиқ бўлмаган лакуна ҳодисаси юз беришини лингвист М.В.Никитин қайд қилиб ўтган: «Турмуш асосий шарт-шароитларининг умумийлигига қарамай, ҳар бир халқнинг маданияти, ҳаёти, атроф-муҳити ва шунга ўхшаш бошқа ўзига хос реалиялари мавжуд бўлиб, улар турли маданий ва мазмуний тизимда тўлиқ ёки қисман фарқларга, яъни моддий ва мазмуний лакунага мос келади» [10, 47]. Лингвокультурологик бирлик сифатида лакуна ана шу таҳлитда тиллар ва маданиятларни қиёслаш жараёнида кўзга ташланади. Умуман, ҳар бир миллат олам манзарасини ўз нигоҳи орқали кўради, кузатади. Бунинг натижасида инсонда ўзига хос ва мос тарзда оламни идрок этиш интизоми шаклланади ва ниҳоят, олам манзараси турфа хил товланишлари-ю жозибаси билан тилда акс этади.

Адабиётлар:

1. Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 21 октябрь куни муҳташам «Конгресс-холл» саройида «Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганлигининг 30 йиллиги» га бағишлаб ўтказилган тантанали маросимдаги нутқидан.
2. Сепир Э. Язык, раса, культура // Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М, 1993.
3. Толстой Н.И. Язык и культура // Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. –М., 1995.
4. Маҳмудов Н. Тил. –Тошкент: Ёзувчи, 1988.
5. Миртожиев М., Маҳмудов Н. Тил ва маданият. –Тошкент: Ўзбекистон, 1992.
6. Дорофеев Ю. Антропоцентризм в лингвистики и предмет когнитивной грамматики // <http://www.Cov.ua/portal/Sog Gum/ls2008 17/dorofeev/pdf>.
7. Комилов Н. Тафаккур карвонлари: Шарқу Фарбнинг цивилизациявий алоқалари. –Тошкент: ШАРҚ, 2011.

8. Маҳмудов Н. Тилимизнинг тилла сандиғи. –Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2012.
9. Маҳмудов Н. Тилимизнинг тилла сандиғи. –Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2012.
10. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. –М.: Высшая школа, 1988.